

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

Raximova Dilorom Xaitbayevna,
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: raximovadilorom97@gmail.ru

BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI

For citation: Rakhimova Dilorom Khaitbaevna. BENEFICIAL OWNERSHIP AND PROSPECTS FOR IT’S LEGAL REGULATION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 54-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054326>

ANNATATSIYA

Ushbu maqolada Fuqarolik huquqida Benefitsiar mulk va uni huquqiy tartibga solish istiqbollari, benefitsiar mulkning fuqarolik huquqiy maqomini aniqlashtirish, amaliyotga mavjud huquqiy asoslarini tadqiq etish hamda ushbu munosabatlarning tartibga soluvchi qonunchilikni takomillashtirish kabi masalalar yoritilgan. Mulkchilik masalasi, ayniqsa benefitsiar mulk va uning maqomining huquqiy tartibga solinish nuqtai nazaridan to‘g‘ri belgilanishi juda muhimdir. Benefitsiar mulk deganda, mulkning asl egalari yoki foydalanish huquqiga ega bo‘lgan shaxslarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish nazarda tutiladi. Bu masalalarning huquqiy tartibga solinishi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bunda mulkning maqomi va huquqiy tartibga solinishi, mulk egalaring haq-huquqlari va ularning majburiyatlar aniq belgilanadigan, ishonchli va adolatli huquqiy tizimni yaratish hamda huquqiy tartibga solish orqali mulkdan foydalanish va boshqarish bo‘yicha qoidalarni, shuningdek, manfaatdor tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni belgilash orqali amalga oshirilishini nazarda tutish lozim.

Kalit so‘zlar: Benefitsiar, benefitsiar mulk, foyda oluvchi, teng huquqli mulk, oxirgi mulkdor.

Рахимова Дилором Хаитбаевна,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: raximovadilorom97@gmail.ru

БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы о бенефициарной собственности в гражданском праве и перспективах её правового регулирования, включая определение гражданско-правового статуса бенефициарной собственности, исследование существующих правовых основ в практике, а также вопросы совершенствования законодательства, регулирующего эти отношения. Вопросы собственности, особенно правового регулирования бенефициарной собственности и её статуса, имеют большое значение. Бенефициарная собственность подразумевает защиту прав и интересов лиц, которые являются

фактическими собственниками или имеют право на использование имущества. Правовое регулирование этих вопросов играет важную роль в обеспечении экономической и социальной стабильности. В этом контексте важно создать надёжную и справедливую правовую систему, где статус и правовое регулирование собственности чётко определены, а права и обязанности собственников имущества ясны. Эффективное правовое регулирование включает установление правил для использования и управления собственностью, а также определение отношений между заинтересованными сторонами.

Ключевые слова: Бенефициар, бенефициарная собственность, получатель выгоды, равные права на собственность, конечный собственник.

Rakhimova Dilorom Khaitbaevna,

Independent researcher at Tashkent State University of Law

E-mail: raximovadilorom97@gmail.ru

BENEFICIAL OWNERSHIP AND PROSPECTS FOR IT'S LEGAL REGULATION

ANNOTATION

This article explores the concept of beneficiary property in civil law and its regulatory prospects, including the clarification of the legal status of beneficiary property, an examination of existing legal foundations in practice, and considerations for improving the regulatory legislation governing these relationships. The issue of property ownership, particularly the legal regulation of beneficiary property and its status, is crucial. Beneficiary property refers to the rights and interests of individuals who are the true owners or possess rights to use the property. The legal regulation of these matters plays a significant role in ensuring economic and social stability. In this context, it is important to establish a reliable and fair legal system where the status and legal regulation of property are clearly defined, and the rights and obligations of property owners are specified. Effective legal regulation involves setting out rules for property use and management and defining relationships between interested parties.

Keywords: Beneficiary, beneficiary property, benefit recipient, equitable property, ultimate owner.

Mulkiy-huquqiy munosabatlar huquqiy me'yorlarsiz, davlat tomonidan himoya etilmasdan normal tarzda rivojlana olmaydi. Iqtisodiy tizimi tovar ishlab chiqarishga asoslangan jamiyat uchun mazkur holat hech shak-shubhasiz muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, huquqiy shakli iqtisodiy mazmuni bilan chambarchas bog'liq bo'lgan mulkni iqtisodiy-huquqiy hodisa sifatida baholash o'rinlidir.

Mulkning iqtisodiy munosabati – bu birinchi navbatda, iqtisodiy faoliyat sub'ektlari o'rtasida moddiy ne'matlar yuzasidan shakllanadigan munosabatlardir. Bunda eng avvalo, faktik munosabatlar – kim mulk ob'ektini nazorat qiladi, u to'g'risida to'liq ma'lumotga ega, undan foydalanish, uni begonalashtirish va daromadni taqsimlash tartibi to'g'risida qaror chiqaradi, e'tiborga olinadi[1].

Mulk iqtisodiy va yuridik kategoriya sifatida davlatlar va jamiyatlar tomonidan turlicha tasavvur etilgan. Mulk masalasi qanday hal etilgani davlatning iqtisodiy rivojlanishi va xalqning farovon turmushi uchun asosiy ahamiyatga ega. Bu masalaga qanday qaralishi va uning huquqiy tartibga solinishi davlatning barqarorligini, iqtisodiy o'sishini va ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mulkchilik masalasi, ayniqsa benefitsiar mulk va uning maqomining huquqiy tartibga solinish nuqtai nazaridan to'g'ri belgilanishi juda muhimdir. Benefitsiar mulk deganda, mulkning asl egalari yoki foydalanish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish nazarda tutiladi. Bu masalalarning huquqiy tartibga solinishi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqlarida bundan buyon fuqaro va tadbirkorlarga mulk huquqini so'zsiz ta'minlash va himoya qilish shaffof va adolatli sud-huquq tizimi tomonidan kafolatlanishini qayd etganlar.

Mulk huquqi nafaqat fuqarolik qonunchiligi me'yorlari bilan, balki jinoyat, ma'muriy, mehnat, yer va oila qonunchiligi me'yorlari bilan qo'riqlanishi, har qaysi jamiyatni normal, madaniy mavjudlik sharti sifatida, har qaysi huquqiy tizimning muhim vazifalaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Benefitsiar mulk, asosan, mulkning asl egasi bo'lmagan, lekin undan foyda ko'rish huquqiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan boshqariladi. Bu mulk egalarining manfaatlarini himoya qilish va ularning huquqlarini ta'minlash uchun zarur.

Benefitsiar mulkning maqomi va huquqiy tartibga solinishi, mulk egalarining haq-huquqlari va ularning majburiyatlar aniq belgilanadigan, ishonchli va adolatli huquqiy tizimni yaratish lozim.

Huquqiy tartibga solish orqali mulkdan foydalanish va boshqarish bo'yicha qoidalarni, shuningdek, manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlarni belgilash orqali amalga oshiriladi.

Benefitsiar mulk va uning huquqiy tartibga solinishi iqtisodiy rivojlanishga, investorlarning ishonchiga va ijtimoiy barqarorlikka to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, adolatli va samarali tartibga solish tizimi, mulkni to'g'ri boshqarish va foydalanish imkoniyatlarini yaxshilaydi.

Benefitsiar mulkni tushunish va uning xususiyatlari bo'yicha ham turli qarashlar mavjud.

Ivanov A.A. ning qayd etishicha Rossiyada mulk huquqlarining normal mavjudlik davri umumiy hisobda 30 yildan ortiq emas. Shu sababli, mulk huquqining o'zgarmasligi iqtisodiy muomalada barqarorlikni ta'minlashi kerak. Aynan shu argument ko'pincha yagona mulk huquqi konsepsiyasini rasmiylashtirishning siyosiy-huquqiy asoslari sifatida keltiriladi[2]

L.S.Maruotti ta'kidlaganidek, Italiyada, shuningdek, Fransiya va Germaniyada, mulk huquqining mutlaqligi va birligi g'oyasi, avvalambor, konstitutsion darajada tan olingan mulk tushunchasi paydo bo'lishi sababli krizisga uchradi, bu tushuncha vaqt o'tishi bilan XIX va XX asr kodlarida belgilangan mulk tushunchasi bilan mos kelmay qoldi deydi [3]

D.V.Dojdev benefitsiar mulkni tan olmaydi yani, mulkni boshqa bir shaxsning nazoratiga o'tkazish, lekin mulk egasining o'zida qolishi va shu bilan birga egasi mulk ustidan nazoratni yo'qotishi mulk huquqi asosiy talablariga zid ekanligini ta'kidlaydi [4].

Hozirgi vaqtda mulkiy munosabatlar shiddat bilan rivojlanishi sharoitida moddiy ko'rinishga ega bo'lmagan, lekin huquq subektlari uchun ma'lum bir iqtisodiy qiymatga ega bo'lgan ob'ektlar yuzaga kelmoqda.

H.Rahmonqulov fuqarolik – huquqiy munosabatlarning barcha ob'ektlari har qanday sharoitda tabiiy holatda oldindan paydo bo'ladi, faqat so'ngra ular tufayli fuqarolik – huquqiy munosabatlar vujudga keladi deb o'ylash doimo to'g'ri kelmasligini qayd etgan.

Avvalgi 1963-yilda qabul qilingan O'zSSRning Grajdanlik kodeksida fuqarolik-huquqiy munosabatlarning ob'ektlari “faqat alohida ro'yxatlar bilan olinishi” yoki “belgilangan tartib va doiradagina oldi-sotdi buyumi” bo'lishi mumkinligi haqida qoida nazarda tutilgan.

Hozirgi kunda Fuqarolik kodeksida ob'ektlarga 20 ta modda ajratilgan bo'lib, moddiy ne'matlarga va nomoddiy ne'matlarga bag'ishlanadi.

Fuqarolik kodeksining 81-moddasiga ko'ra fuqarolik huquqi obektlariga shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa moddiy hamda nomoddiy boyliklar kiritilishi belgilangan.

Mazkur moddada ko'rsatilgan boshqa moddiy hamda nomoddiy jumalari huquq sub'ektlarining moddiy ehtiyojlarining qanoatlantirilishi mumkin bo'lgan barcha moddiy va boshqa boyliklar fuqarolik huquqi bilan tartibga solinadigan munosabatlarning tarkibiga ob'ekt sifatida kiritilishi mumkinligidan dalolat beradi.

M.Y.Magaziner “huquq obyektlari moddiy obyektlar, narsalar deb ataladigan narsa emas, balki faqat narsalarga nisbatan harakatlardir” deb ta'riflaydi [5].

Narsani huquq obyekti sifatida ko'rsatishda huquqiy mazmun yo'q, chunki bir xil narsa eng xilma-xil huquqlarning obyekti bo'lib xizmat qilishi mumkin, keyin esa eng xilma-xil huquqlar bir xil ob'ektga ega bo'ladi.

S.F.Kechekyan ning qayd etishicha Huquq vositasida ob'ektga nisbatan ta'sir o'tkazilmaydi, chunki huquq bilan ob'ekt emas, balki fuqarolik huquqi sub'ektlarining tegishli xatti-harakatlari tartibga solinadi[6].

Fuqarolik huquqida iqtisodiy jihatdan qiymatga ega bo'lsada hamda fuqarolik munosabatlarida ishlatilib kelinsada, lekin huquqiy jihatdan yetarlicha tartibga solinmagan fuqarolik huquqiy munosabatlari obektlarini kuzatishimiz mumkin.

Shular jumlasiga benefitsiar mulkni fuqarolik huquqiy munosabatlar obekti sifatida ko'rishimiz maqsadga muvofiq.

Adabiyotlarda benefitsiar mulkka nisbatan turli atamalar qo'llaniladi, xususan, "foydali mol-mulk", "teng huquqli mulk", "oxirgi mulkdor", va boshqalar. Bu kabi ob'ektlarning huquqiy tabiati, ularning huquqiy rejimi va qonun bilan tartibga solish istiqbollari qanday bo'lishi xususidagi masalalar esa g'oyatda dolzarbdir.

Benefitsiar mulkni ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar ham davlatning iqtisodiyotiga bugungi iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish sharoitiga ushbu institutlarni alohida o'rni mavjudligini namoyon qilmoqda. Jumladan, o'tkazilgan tadqiqotlarga yuzlanib, quyidagi olimlarning ilmiy ishlarini alohida ajratib ko'rsatish zarur: Charles E. Rounds Jr [7], H.Robert[8], John. H. Langbein[9], Jenik Radon, Mahima Achuthan[10], Richard Vann[11], Adolfo Martín Jiménez[12], A.B.Канашевский [13] va boshqalar.

Bir necha yil oldin, mutaxassislar "benefitsiar mulk" tushunchasining ma'nosi hali ham aniq emasligini, bu tushunchaning dividendlar, foizlar va royaltlar bo'yicha soliq shartnomalari (DTCs) qo'llanilishida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashadi. shuningdek, soliq shartnomalari bo'yicha foydali egalik tushunchasi haqida juda oz sud ishlarining mavjudligini ham ta'kidlangan.

Bugungi kunda, ko'plab mamlakatlarda benefitsiar mulk ma'nosi bo'yicha hali ham noaniqlik mavjud, lekin so'nggi uch-to'rt yil ichida foydali egalik haqidagi sud amaliyotlari turli yurisdiksiyalarda ko'paygan.

Benefitsiar mulk va benefitsiarlar bo'yicha dunyoning ko'plab xalqaro tashkilotlari ish olib bormoqdalar masalan OECD [14], BMT, FATF [15], G7, FINCEN va boshqalar.

Xalqaro hujjatlarda, ayniqsa ikki tomonlama soliqdan qochish bo'yicha kelishuvlarda, «Benefitsiar mulkchilik» tushunchasi ishlatiladi. Ushbu tushunchaning eng to'liq ta'rifini OECDning daromad va kapital soliqlari to'g'risidagi Konventsiyasi va uning izohlarida keltirilgan.

Konventsiyadagi foydalanuvchi Benefitsiar mulkchilik tushunchasini tahlil qilgan holda, Rossiya Moliya vazirligining 2014-yil 9-apreldagi № 03-00-P3/16236 xatida quyidagilar qayd etilgan: davlatda — xorijiy shaxsga daromad taqdim etilgan davlat tomonidan soliq imtiyozlari (pasaytirilgan stavkalar va ozod qilish) berilishi, agar daromadning haqiqiy egasi bo'lgan shaxs nomidan harakat qilayotgan bo'lsa, xalqaro kelishuvlarning maqsadlari va vazifalariga zid bo'ladi. Bunday o'rta uzilma, masalan, conduit kompaniya, agar daromadning rasmiy egasi bo'lsa ham, daromad bo'yicha juda cheklangan vakolatlarga ega bo'lsa va haqiqatan ham foydalanuvchi yoki boshqaruvchi sifatida harakat qilsa, haqiqiy daromad egasi sifatida ko'rilmaydi.

Soliq qonunchiligidan farqli o'laroq, Rossiya fuqarolari uchun bunday tushunchalar maxsus qonunlarda ko'rsatilgan.

Mazkur tashkilotlar tomonidan bu tushunchaning ma'nosiga nimalarga e'tibor qaratilishi kerakligi haqida quyidagi masalalar ko'rib chiqilishi zarurligi ta'kidlanadi.

Benefitsiar mulk xalqaro shartnomalarda qanday rol o'ynaydi?

keng yoki tor ma'noda ko'rilishi ?

Unga "iqtisodiy" yoki "huquqiy" ma'no berilishi kerakmi?

Bu tushuncha daromadni taqsimlash qoidasi sifatida qaraladimi? Agar shunday bo'lsa, tushunchani talqin qilish uchun qanday qonunlar mavjud?

Bu tushunchani DTClarning boshqa moddalariga kengaytirish kerakmi yoki hatto OECD va BMT Modellarining 10-dan 12-moddalaridan olib tashlash kerakmi?

Agar daromad oluvchi shaxs "foydali egasi" bo'lmasa, ushlab turuvchi agentlarning mas'uliyati qanday bo'ladi? kabi.

Mulkchilikning asosiy talabi Mulikka oid munosabatlari, odatda mulk huquqining borligi va boshqa shaxslarning bu mulk ustidan ma'lum huquqlarga ega bo'lishi bilan bog'liq bo'ladi.

Bugungi kunda zamonaviy huquqda benefitsiar mulkni boshqarish ikkita modelga ajratish mumkin boshqa shaxs yordamida mulkni boshqarish (trast) Angliya-Amerikada mulk huquqi instituti

sifatida hamda ishonchli boshqaruv huquqiy tizimi majburiyatlar huquqi instituti sifatida kontinental mulk huquqi [16].

Bu o'z navbatida huquqiy qurilishi bo'yicha fidusiar munosabat hisoblanadi. Mazkur institut bir necha mamlakatlarning yurisdiksiyalarini birlashtiradi, Xususan Fransiya, Shveysariya va Lyuksemburg kabi davlatlar.

Xususan 2007-yil 19-fevralda Fransiya fuqaroligi kodeksiga mazkur institut bag'ishlangan yangi bob kiritildi.

Yakuniy foyda oluvchilar yoki aksiyadorlarning harakatlari ustidan nazarot qiluvchi shaxslar xalqaro miqyosda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan benefitsiar mulkdorlar har doim yuridik shaxs yoki tashkilotlarga misol uchun trust, fond va boshqalarga egalik qiluvchi yoki nazorat qiluvchi jismoniy shaxslardir.

I.Zokirov ta'kidlaganidek faktik egalik qilish tushunchasi mol-mulkni mulkdorni o'z qo'lida ushlab turish, saqlab turish mol-mulkni garchi o'z qo'lida saqlamasam ham, faktik egalimasam ham unga nisbatan o'z huquqlarini amalga oshirish imkoniyatini beruvchi joyda saqlab turish egalik qilish bilan bog'liqdir. Har ikkala holatda ham mulkdor mol-mulk ustidan xo'jalik xukmronligini amalga oshirish bo'yicha yuridik imkoniyatga ega bo'ladi [18].

Benefitsiar mulka egalik turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkinligini hisobga olgan holda. Benefitsiar mulkdorni aniqlash alohida holatda amalga oshirilishi kerak bo'lgan murakkab jarayon bo'lishi tabiiy xol.

Bunda har bir davlat o'zining ichki qonunlarida kimlarni benefitsiar mulkdor deb belgilash kerakligini hal qilish mezonlarini belgilashi lozim.

Benefitsiar mulkdorlarni aniqlash nima uchun zarur hisoblanadi?

Anonimlik mulkdorlarga turli xil noqonuniy harakatlarni sodir etishlariga yo'l ochib beradi. Misol uchun soliqlardan bo'yin tovlash kabi.

Hozirgi kunda jamiyatning tez suratda rivojlanishi bosqichida hayotning barcha sohalariga mulkiy munosabatlarda yuzaga keladigan huquqiy muammolarni hal qilish zarurati ham vujudga kelmoqda.

Benefitsiar mulkning mulk huquqi obektlari singari fuqarolik huquqiy munosabatlar muomalasida bo'lishga doir normativ huquqiy tartibga solishda bo'shliq mavjud.

Bu o'z navbatida benefitsiar mulkning muomalada bo'lishini huquqiy tartibga solinmaganligi oqibatida benefitsiar mulkdorlar o'z huquqlarini yetarlicha himoya qilaolmasliklari bu esa mulk huquqi tamoyillarini buzilishiga olib kelmoqda desak adashmagan bo'lamiz.

Ilmiy tadqiqotlar va xalqaro amaliyotida benefitsiar mulkni davlat tomonidan huquqiy tartibga solish zarurati quyidagi yondashuv bilan belgilanadi.

➤ benefitsiar mulkka nisbatan aniq tartibga solish mexanizmi mavjud emasligi va benefitsiar mulkdorlar bilan bog'liq ishlarni hal qilish mezonlari zarurligini ko'rsatadi.

➤ Yuridik shaxslarga tegishli mulkchilik tuzilmalarining ochiqlikini ta'minlash.

➤ Soliq, korrupsiyani, terrorizmni molyalashtirishni oldini olish uchun turli kompleks va shaffoflik qoidalari nuqtai nazaridan.

➤ Benefitsiar mulkdorlarga nisbatan talablarni belgilash, ularning reyestrini yuritish va uning ochiq bo'lishini ta'minlash rivojlangan davlatlarning ochiqlik va tadbirkorlikni rivojlantirish sohasidagi eng so'nggi tendensiyalaridan biri hisoblanishi.

➤ Benefitsiar mulka egalik turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkinligini hisobga olgan holda.

➤ Benefitsiar mulkni tartibga solishda Shaxsiy manfaatlarni himoya qilish va yuridik shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, mulkni boshqarish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar.

➤ Davlat tomonidan benefitsiar mulkni huquqiy tartibga solishda muntazam monitoring va nazorat qilish zarurligi. Bu, benefitsiar mulkchining huquqlari va majburiyatlarini to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlash uchun muhimdir.

Benefitsiar mulkni huquqiy tartibga solish uchun avvalo, milliy qonunchilikka murojaat qilish zarur. Shu jumladan, trust huquqi va benefitsiar mulkni tartibga soluvchi qonunlarni tahlil qilish lozim deb hisoblaymiz.

Benefitsiar mulkni davlat tomonidan huquqiy tartibga solish zarurati, yuridik normativlar, arbitraj shartnomalari, monitoring va xalqaro tajribalar bilan aniqlanadi. Bu yondashuvlar mulkning to'g'ri tartibga solinishini va uning huquqiy holatining aniq belgilanishini ta'minlaydi. Davlatning faol roli, huquqiy me'yorlar va amaliy yondashuvlar, benefitsiar mulkni tartibga solish jarayonining samarali amalga oshirilishini kafolatlaydi.

Fuqarolik huquqida iqtisodiy jihatdan qiymatga ega bo'lsada hamda fuqarolik munosabatlarida ishlatilib kelinsada, lekin huquqiy jihatdan yetarlicha tartibga solinmagan fuqarolik huquqiy munosabatlari obektlarini kuzatishimiz mumkin.

Shular jumlasiga benefitsiar mulkni fuqarolik huquqi obekti sifatida ko'rishimiz mumkin.

Benefitsiar mulk har qanday mulkka hos xususiyatlarga va maxsus belgilarga ega bo'lib quyidagilarni ko'rishimiz mumkin:

- Benefitsiar mulk moddiy xarakterga ega.
- Benefitsiar mulkning mulkdori ko'p hollarda anonim bo'lishi mumkin
- Benefitsiar mulk boshqa mulk shakllaridan farqli ravishda mulk egasi tomonidan boshqarilmaydi.

➤ Benefitsiar mulkka nisbatan **“kvazi-egalik”** (yoki **“quasi-ownership”**) — bu mulk huquqi tushunchasiga qaraganda nisbatan zaifroq bo'lgan, lekin mulkka ega bo'lish bilan bog'liq huquqlarga yaqin bo'lgan holatni ifodalovchi atamadir. “Kvazi-egalik” mulk huquqi yoki boshqa to'liq egalik huquqlari mavjud bo'lmagan, ammo mulkni boshqarish yoki undan foydalanish bilan bog'liq ma'lum huquqlarga ega bo'lgan shaxsning holatini tasvirlash uchun ishlatiladi.

➤ Benefitsiar mulk va mulkdorlar reystrining yuritilishi va boshqa o'ziga hos hususiyatlarga ega.

O'zbekiston Respublikasi mulkchilik to'g'risidagi qonunida Mulkiy huquqning amalga oshirilishi atrof-muhitga zarar yetkazmasligi, jismoniy, yuridik shaxslarning va davlatning huquqlarini buzmasligi hamda qonun bilan muhofaza qilinadigan manfaatlariga putur yetkazmasligi kerak belgilangan.

Zokirov ta'kidlaganidek odatda, mulkdan foydalanish tartibini mulkdorning o'zi belgilaydi. Lekin undan foydalanayotganda o'zga shaxslarning qonuniy manfaatlariga, jamoat xavfsizligiga putur yetkazmasligi lozim [19].

Shu o'rinda FATF (Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo'yicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruh) tomonidan 2022-yilning mart oyida 24-Tavsiyasi talablarini kuchaytirish bo'yicha tegishli o'zgartirishlar kiritilganini qayd etsih lozim.

Mazkur o'zgartirishlar benefitsiar mulkdorlarga nisbatan tavakkalchilikka asoslangan yondashuvni qo'llash, kompleks yondashuv hamda bunday ma'lumotlarni shaffofligini ta'minlashga qaratilgan.

Bunda davlatlar tomonidan yuridik shaxslardan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terorizmni moliyalashtirish maqsadlarida foydalanishning tavakkalchiliklarini baholash va tegishli choralarni qo'llash nazarda tutilmoqda.

Bu esa benefitsiar mulkdor tomonidan noqonuniy ravishda foydalanishi shuningdek olingan daromadlarni uchinchi shaxslarga o'tkazishi yoki ofshor zonalarga joylashtirish yuqorida ko'rsatib o'tilgan noqonuniy foydalaishi va mulkni qaytarishning huquqiy asoslarini mavjud emasligi, benefitsiar mulkni fuqarolik huquqlari ob'ekti sifatida tan olish zarurligini ko'rsatadi.

Ma'lumki offshor kompaniyalar uchun benefitsiar mulk egasi yoki iqtisodiy mulk egasi kompaniyani amalga boshqarayotgan va uning faoliyatidan foyda ko'rgan shaxs sifatida tan olinadi.

V.Kanashevskiyning ta'kidlashicha mulk egasining kompaniyaning rasmiy aksiyadori bo'lmashligi yoki kompaniya va uning aksiyadorlari (yoki ishtirokchilari) o'rtasida mulkchilikning ajralishi hisobga olinmaydi. Offshor kompaniyaning benefitsiari kompaniyaning ustav hujjatlarida ko'rsatilmaydi va uning ismi ochiq ro'yxatlarida mavjud bo'lmaydi, lekin benefitsiar mulk egasi kompaniyaning nominal direktor va nominal aksiyadorining harakatlariga to'liq nazoratga ega

bo'ladi, chunki ular bilan maxfiy kelishuv-ishonch deklaratsiyasi (trust declaration) mavjud bo'ladi [20].

Nominal aksiyador kompaniyaning aksiyalarida yuridik mulkchilik huquqiga ega bo'ladi (legal title holder). Foydalanuvchiga esa foyda oluvchi huquqlari (beneficiary owner's rights) tegishli bo'ladi, bu huquqlar ingliz adolat huquqi yoki offshor yurisdiksiyasidagi analogi asosida yuzaga keladi.

2015-yilda Rossiya soliq kodeksiga 7-moddasining 2-bandiga «daromadlarga haqiqiy huquqqa ega shaxs» tushunchasi kiritildi.

Unga muvofiq tashkilotda to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ishtirok etadigan yoki tashkilot (shu jumladan chet el strukturalari) ustidan nazoratga ega bo'lgan shaxs shuningdek, o'ziga yoki boshqalar nomidan daromadlarni mustaqil ravishda foydalanish yoki ularni boshqarish huquqiga ega shaxsdir deb belgilab qo'yilgan.

Ko'p hollarda o'rta uzilma, masalan, **conduit kompaniya**, agar daromadning rasmiy egasi bo'lsa ham, daromad bo'yicha juda cheklangan vakolatlarga ega bo'lsa va haqiqatan ham foydalanuvchi yoki boshqaruvchi sifatida harakat qilsa, haqiqiy daromad egasi sifatida ko'rilmaydi.

Fuqarolik huquqida "benefitsiar" degan tushuncha ko'pincha "benefitsiar mulk" yoki "foyda oluvchi" sifatida ko'zga tashlanadi. MulK yoki huquqiy obyektlar fuqarolik huquqi doirasida turli xil foyda oluvchilar yoki manfaatdorlar tomonidan foydalaniladi. Bu, odatda, mulk yoki huquqiy obyektlarning foydalanish huquqi, majburiyatlari va manfaatlari bilan bog'liq bo'ladi.

Mulk odatda biror foyda oluvchiga tegishli bo'lishi mumkin, ammo bu foyda oluvchining haqiqiy egalik huquqi bo'lasligi ham mumkin. Bunday holatda, mulk yoki huquqiy obyektни boshqarish yoki undan foydalanish uchun manfaatdor shaxs sifatida tan olinadi.

Bundan tashqari benefitsiar mulk moddiy qiymatga egaligini hisobga olgan holda mazkur mulkni fuqarolik huquqining obyekti sifatida kiritishimiz maqsadga muvofiq.

Mulk huquqi obektlari, asosan, fuqaro yoki tashkilotning huquqlarini va majburiyatlarini aniqlash uchun foydalaniladi. Ular muayyan huquqiy tizimda egasi tomonidan qanday ishlatilishi, boshqarilishi va qonuniy himoyalaniishi mumkinligini belgilaydi.

Fuqarolik huquqida benefitsiar mulk yoki huquqiy obyekt sifatida ba'zi huquqiy munosabatlar o'rnatilsa maqsadga muvofiq. Misol uchun, benefitsiar mulk egalari mulkdan qanday foydalanishi va qanday majburiyatlarga ega bo'lishi haqida aniq belgilangan qoidalar mavjud bo'lishi hususan:

–ijara munosabatlarida, mol-mulkini ijaraga berish huquqi shu mol-mulk egasiga yoki benefitsiar mulk huquqiga ega mol-mulk egasiga tegishli.

Bundan tashqari fuqarolik huquqiga "Haqiqiy daromad huquqi" atamasini kiritish lozim.

Benefitsiar mulk huquqi va haqiqiy egalik huquqi o'rtasida faqlarni belgilash lozim. Bunda benefitsiar mulkdan foydalanuvchilar faqat foydalanish, egalik qilish huquqiga ega bo'lishi, ammo mol-mulkning haqiqiy egaligi boshqa shaxslarda bo'lishi mumkin.

Fuqarolik huquqida benefitsiar mulkning huquqiy holati muhim, shu orqali mulkning fuqarolik huquqiy munosabatlarga kirishishi, majburiyat hamda manfaatlarga ta'sir qiladi.

Benefitsiar mulk egaligi tushunchasi zamonaviy ingliz umumiy huquqida ishlab chiqilgan. Aslida, ingliz huquqida qonuniy egalik va foydali egalik o'rtasidagi ajratish VII va VIII asrlarga borib taqaladi [20].

Bu ajratish "foydalanish" deb nomlangan tizimda ko'rinadi. "foydalanish" qonuniy egalik bir shaxsga boshqa bir shaxsning foydasi uchun o'tkazilganida yuzaga kelardi

XV asrda Henry VIII tomonidan qabul qilingan "Statute of Uses" qonuni qabul qilinishi bilan foydalanish tushunchasi o'z ahamiyatini yo'qotadi.

Keyinchalik, ingliz huquqida foydali mulk egaligining qo'llanilishi ishonchli (trust) huquqining rivojlanishi orqali yanada kengaytirildi. Hepburn (1997: 217) ishonchli huquq Adolat huquqi (Law of Equity) ning eng muhim yaratilishlaridan biri ekanligini va zamonaviy ishonchli huquqning ilgari muhokama qilingan "ishlatish" qurilmasidan rivojlanganini ta'kidlashadi.

Bizningcha benefitsiar mulk mrakkab tuzilishga ega ekanligini hamda mazkur mulk huquqi yondashuvini tahlil qilishda o'z ichiga quyidagi bir nechta asosiy elementlarni o'z ichiga olishini hisobga olish lozim.

➤ Ko‘p darajali huquqlar tuzilishi: Bunda benefitsiar mulk an‘anaviy mulk huquqlaridan tashqari fuqarolik munosabatlarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lagan ya‘ni intellektual mulk huquqlari, faoliyat natijalari, ishlab chiqarish, korpoartiv huquq shuningdek, moliyaviy huquqlarni ham o‘z ichiga olishi mumkin.

➤ Huquqlar o‘rtasida o‘zaro ta‘sir qilishi: Huquqlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir mulkdor huquqlariga qanday ta‘sir qilishini o‘rganadi.

➤ Tomonlarning rolini hisobga olish: MulK huquqi egalarining, foyda oluvchilarning, uchinchi shaxslarning hamda boshqa ishtirokchilarning ishtirokini hisobga oladi.

Bugungi kunda mamlakatimiz fuqarolik qonunchiligida benefitsiar mulkning qo‘llanishi:

➤ O‘zbekiston Respublikasida qonunchiligiga yangi institutlar masalan fidusiar munosabatlar yuzaga keldi. Hususan O‘zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasida Istalgan manfaatdor shaxslarga ishtirok etish huquqi taqdim etilgan holda yuridik shaxslar faoliyati bilan bog‘liq qarorlar bo‘yicha jamoaviy nizolashish tartibini takomillashtirish. Yuridik shaxs direktorining fidutsiar majburiyatlari institutini kiritish belgilangan. (Vazirlar Mahkamasi farmoyishi F-5464)

➤ Fuqarolik kodeksiga ishonchli boshqaruv sharnomasining kiritildi. Bu esa ishonchli boshqaruv sohasida benefitsiar mulkdor huquqlari batafsil aks etirildi.

➤ «Davlat xaridlari to‘g‘risida»gi qonun yangi tahrirda qabul qilinib unda davlat xaridlari jarayonida yanada shaffoflikni ta‘minlash, tadbirkorlik sub‘ektlarini keng jalb qilish, shuningdek, korrupsion holatlarni bartaraf etish maqsadida benefitsiar mulkdor to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning ochiqqlanishi belgilandi.

➤ Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida qonun yangi tahrirda qabul qilinib oxirgi benefitsiar mulkdor jumlasini kiritildi.

➤ Qimmatli qog‘ozlar va boshqa sohalarda qo‘llanishini kuzatishimiz mumkin.

Fuqarolik kodeksining 164-moddasida qonun mulkdorning asosiy huquqlari ko‘p hollarda mulk huquqi “triadasi” mulkga egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish kabielementlardan tashkil etishi belgilab qo‘yilgan.

Bundan tashqari mazkur moddada mulk huquqining mazmunini ochib berish uchun “o‘z ixtiyoriga ko‘ra” va “o‘z manfaatlarida” kabi mezonlarni qo‘llagan. Bu amaldagi Fuqarolik kodesining o‘ziga xos yangiliklaridan hisoblanadi.

Benefitsiar mulk huquqining mazmunini ochib berish uchun egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish tushunchalari bilan yanada batafsilroq tanishib chiqish lozim.

Mulkdorning huquqlari faqat o‘z mulkiga nisbatan ma‘lum tarzda harakatlar sodir etishning amaldagi imkoniyati bilan cheklanib qolmasligi kerak, balki uning o‘z hukmronligini amalga oshirishning yuridik imkoniyati hisoblanadi.

FATF tomonidan pul yuvish va terrorizmni moliyalash bilan kurashish bo‘yicha tavsiyalarida “Benefitsiar mulkdor kompaniya, sheriklik, ishonch, jamg‘arma va boshqa huquqiy vositalarga oxir-oqibat egalik qiluvchi, nazorat qiluvchi yoki undan foyda ko‘ruvchi jismoniy shaxslar” sifatida ta‘riflanadi.

Bizningcha benefitsiar mulkdor o‘ziga tegishli bo‘lgan ashyoga nisbatan yuridik hukmron hisoblanadi.

Chunki egalik qilish mulk huquqiga ega bo‘lishning zaruriy elemrntidir.

O‘z navbatida egalik qilish foydalanish huquqi bir vaqtda vujudga keladi desak adashmagan bo‘lamiz.

Bunda egalik qilishi faqat mulkdorda bo‘ladi degani emas balki mulkdor bo‘lmasdan ham mulkka egalik qilishi yoki foydalanish mumkin.

Bu esa mulkdor bilan tuzilgan shartnoma yoki boshqa huquqiy asoslar bilan amalga oshirilishi nazarda tutadi.

Misol uchun ijara munosabatlari bunda ijaraga olgan fuqarolar yoki yuridik shaxslar mulkga egallik qilishlari va foydalanishlari natijasida foyda olishlari ham mumkin. Shu jihatidan benefitsiar atamasi ba‘zan foyda oluvchi bilan almashtirilib ijaraga oluvchilar ham benefitsiar mulkdor bo‘lishini ta‘kidlashadi.

Bizningcha bu yanada kengroq va umumiyroq tushunchadir, bunda «tashkilot yoki boshqa shaxsning foydasiga harakat qiluvchi shaxs» nazarda tutiladi. Shunday qilib, har bir benefisiar foyda oluvchi bo'lsa-da, barcha foyda oluvchilar benefisiar hisoblanmaydi. Misol uchun korporativ munosabatlarda benefisiar mulkdor bu kompaniya yoki boshqa yuridik shaxsning 25% yoki undan ortiq kapitaliga ega bo'lgan yoki uning faoliyatini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan jismoniy shaxsdir. U, asosan, kompaniyaning moliyaviy foydasidan foydalanadi va uni boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Ijara shartnomasida esa ijaraga olgan shaxs (ijarachilar) faqat mulkni vaqtinchalik foydalanish huquqiga ega bo'lib, ular mulkning egasi yoki benefisiari bo'lmaydi. Ijarachilar faqat ijara shartnomasida belgilangan shartlarga muvofiq, mulkdan foydalanish huquqini oladi, ammo ular mulkni boshqarish yoki kompaniyaning foydasidan bevosita foydalanish huquqiga ega emaslar. Shuning uchun, ijaraga olgan shaxsni benefisiar mulkdor sifatida ko'rish maqsadga muvofiq emas deb hisoblaymiz. Chunki mulkdor mulkga to'liq egalik qilishi bilan birga sotishi boshqarishi yoki bishqa shaxslarga berishi mumkin. Ijarachi esa vaqtinchalik mol-mulkdan foydalanish huquqiga ega bo'lib cheklangan tarzda foyda olish huquqiga ega bo'ladi.

Ma'lumki O'zbekiston Respublikasi 2021 yil mart oyidan boshlab xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'zlarining benefitsiar mulkdorlari haqida ma'lumotlarni so'rovnoma-anketada ro'yxatdan o'tish jarayonini ko'rsatishlari va shunday ma'lumotlarni yangilab borishlari belgilangan.

Bugungi kunda mamlakatlarda benefitsiar mulkdorlar ochiq reestrlari mavjud. Xalqaro amaliyotdan kelib chiqib tashkilotlar benefitsiar mulkdorni aniqlashda birinchi o'rinda uning shaxsi va vakolatlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ishlari shart. Shuningdek, FATFning 10 va 12-Tavsiyalariga muvofiq hayotni sug'urtalash polisining benefitsiar mulkdori mijozni lozim darajada tekshirishning kuchaytirilgan choralari ko'rishda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi [21].

O'zbekiston Respublikasi "Sug'urta to'g'risidagi"gi qonuniga ko'ra hayotni sug'urta qilish (jismoniy shaxslarning hayoti, sog'lig'i, mehnat qobiliyati va pul ta'minoti bilan bog'liq manfaatlarini sug'urta qilish, bunda shartnoma bo'yicha sug'urtaning eng kam muddati bir yilni tashkil etadi hamda sug'urta summalarining sug'urta shartnomasida ko'rsatib o'tilgan oshirilgan foizni o'z ichiga oluvchi bir martalik yoki davriy to'lovlarini (annuitetlarni) qamrab olishi belgilangan.

Hayotni sug'urtalash polisi bo'yicha tashkilotlar sug'urta to'lovlari amalga oshirguniga qadar polisning benefitsiar mulkdorini (naf oluvchi va h.k.) aniqlashi va uning shaxsini tasdiqlashga qaratilgan kuchaytirilgan choralarni ko'rishlari shart. Agar hayotni sug'urtalash polisiga nisbatan kuchaytirilgan choralarni ko'rish imkoni bo'lmasa, tashkilot ushbu holat bo'yicha shubhali operatsiya haqidagi xabarni yuborishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz. Benefitsiar mulkka doir qonunchilik yuridik shaxslar, mol-mulkdan ishonchli boshqaruvchi kompaniyalar, trastlar yoki kompaniyalarga xizmat ko'rsatuvchi tuzilmalar shuningdek shuningdek aksiyadorlik jamiyatlarining affillangan shaxslari, raqobat to'g'risidagi qonunchiligiga muvofiq shaxslar guruhi hamda davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonida mulkni oluvchi sub'ektlarga tatbiq etilishi lozim. Shu bilan birga xalqaro amaliyotda davlat organlari advokatlik tuzilmalari, notarial idoralar, ko'p kvartirali uyni boshqaruvchi tashkilotlar va boshqaruvchilar, nodavlat notijorat tashkilotlari (diniy tashkilotlar bundan mustasno), yakka tartibdagi tadbirkorlik sub'ektlari, o'zini-o'zi boshqarish organlariga nisbatan tatbiq etilmasligi ta'kidlanadi.

Xulosa qilib aytganda, foydali egalik tushunchasi equity huquqidan kelib chiqqan va zamonaviy huquqiy tizimlarning mulkni boshqarish va shaffoflikka bo'lgan yondashuvining markazida turadi. Bu, mulkning foydalarini olish (foydali egaslik) va ushbu mulkning rasmiy huquqiy sarlavhasi o'rtasidagi ajratishni ta'minlaydi. Ushbu ajratish nazorat, shaffoflik va muvofiqlik masalalarini hal qilishda muhim hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. N.Imomov, V.Ergashev, N.Ashurova. Xususiy mulkning huquqiy rejimini takomillashtirish. Axborot-tahliliy material 2015. (N. Imomov, V. Ergashev, N. Ashurova. Improving the Legal Regime of Private Property. Analytical Information Material, 2015).

2. Иванов, А. А. Экономические основания вещных прав / А. А. Иванов. //Закон. -2015. - № 12. - С. 141 – 149. (. Ivanov, A. A. Economic Foundations of Property Rights / A. A. Ivanov. // Law. - 2015. - No. 12. - Pp. 141-149).
3. Солидоро Маруотти Абсолютная собственность и «относительная» в европейской правовой истории» 2004. <http://elar.uniur.ac.ru/jspui/handle/123456789/2587>. (Solidoro Maruotti, "Absolute Property and Relative in European Legal History" 2004. <http://elar.uniur.ac.ru/jspui/handle/123456789/2587>).
4. Дождев Д. В. Международная модель траста и унитарная концепция права собственности // Человек и его время. Жизнь и работа Августа Рубанова / под ред. О. А. Хазовой. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 254, 255. (Dojdev D. V. International Trust Model and the Unitary Concept of Property Law // Man and His Time. The Life and Work of Augustus Rubanov / ed. O. A. Khazova. Moscow: Wolters Kluwer, 2006. Pp. 254, 255).
5. M.Y.Magaziner, “Объект права”. 2014. (M. Y. Magaziner, “Object of Rights.” 2014).
6. Кечекьян С.Ф. Правоотношение в социалистическом обществе.-М.: Изд-во АН СССР, 1958.-С.144. (Kechekyan S. F. Legal Relations in Socialist Society. - Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1958. - P. 144).
7. Charles E, Rounds Jr ,Loring and Rounds A trustee’s Handbook.2013.// Charles E. Rounds, Jr. - Suffolk University.
8. Н.Robert. Reconciling Fiduciary Duty and Social Conscience: The Law and Economics of ESG Investing by a Trustee.220.
9. <https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/beneficiaries>.
10. Jenik Radon and Mahima Achuthan. Beneficial Ownership Disclosure: The Cure for the Panama Papers Ills Journal of International Affairs, Summer 2017 Vol.70, No.2.© The Trustees of Columbia University in the City of New York.
11. Richard Vann , Beneficial Ownership: What Does History (and maybe policy) Tell Us. Legal Studies Research Paper No. 12/66. September 2012. <http://ssrn.com/abstract=2144038>
12. Adolfo Martín Jiménez. Beneficial Ownership: Current Trends. 2010.
13. А.В.Канашевский. О субсидиарной ответственности бенефициаров офшорных компаний и трастов. DOI: 10.12737/jrl.2019.6.5. (A. V. Kanashevsky. On Subsidiary Liability of Beneficiaries of Offshore Companies and Trusts. DOI: 10.12737/jrl.2019.6.5)
14. <https://www.oecd.org/en.htm>
15. <https://www.fatf-gafi.org/en/home.html>
16. А. V. Mazaeva Доверительное управление и траст: опыт стран континентального права. (A. V. Mazaeva. Trust Management and Trusts: Experience of Continental Law Countries).
17. Раҳмонкулов Ҳ, Рўзиназаров Ш, Оқюлов О, Азизов Х, Имомов Н. Хусусий мулк объектларининг ҳуқуқий мақоми. –Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, 2007. -32 б. (Rahmonqulov H., Ruzinazarov Sh., Okyulov O., Azizov H., Imomov N. Legal Status of Objects of Private Property. - Tashkent: Institute for Monitoring Current Legislation under the President of the Republic of Uzbekistan, 2007. - 32 p).
18. I.B.Zokirov. Fuqarolik huquqi darslik. Toshkent Davlat yuridik instituti, 2006. (I.B.Zokirov. Civil law textbook. Tashkent legal institute, 2006).
19. Канашевский Владимир Александрович, Концепция бенефициарной собственности в российской судебной практике. (A. V. Kanashevsky. On Subsidiary Liability of Beneficiaries of Offshore Companies and Trusts. DOI: 10.12737/jrl.2019.6.5).
20. Watt, 2003: 8-9
21. FATF Guidance for a risk-based approachlife, insurance sector, © 2018 FATF/OECD. All rights reserved.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000